

TALABA YOSHLARDA BULLINGGA DUCH KELISH HOLATLARI VA ADAPTIV INTELLEKT DARAJASINING O'ZARO BOG'LIQLIGI

Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi [orcid: 009-0002-5588-1557](https://orcid.org/009-0002-5588-1557)
e-mail: ziyodaxusanboyeva@gmail.com

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlar orasida bulling holatlarini oldini olishda adaptiv intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari tahlil qilingan. Maqolada bulling tushunchasi, uning turlari va yoshlar psixikasiga salbiy ta'siri yoritilgan hamda adaptiv intellektning mohiyati, tarkibiy qismlari va funksiyalari ilmiy manbalar asosida bayon etilgan. Tadqiqot doirasida adaptiv intellekti yuqori bo'lgan yoshlarning bulling holatlariga nisbatan bardoshlilik darajasi yuqoriligi, ijtimoiy muammolarni hal qilishda moslashuvchan strategiyalarni qo'llashi aniqlangan. Shuningdek, maqolada adaptiv intellektni rivojlantirishga qaratilgan psixoprofilaktik va tarbiyaviy yondashuvlar, ta'lim muassasalarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan amaliy tavsiyalar keltirilgan. Tadqiqot natijalari yoshlar orasida sog'lom ijtimoiy muhitni shakllantirishda adaptiv intellekt muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: bulling, adaptiv intellekt, psixologik mexanizmlar, empatiya, ijtimoiy kompetentlik, kognitiv moslashuvchanlik.

Аннотация. В этой статье психологические основы развития адаптированного интеллектуала анализируются в предотвращении бродов о молодежи. Статья охватывает негативное влияние на концепцию изменчивости, ее типов и психологии, а также сущность, компоненты и функции адаптивного интеллекта были описаны на основе научных источников. Исследование выявило высокий уровень судьбы, чем формы молодых людей, и использование гибких стратегий в решении социальных проблем. В статье в статье также представлены психопераксические и образовательные подходы к развитию интеллекта адаптера, практические рекомендации, которые можно использовать в учебных заведениях. Результаты исследования показывают, что адаптивный интеллект в формировании здоровой социальной среды среди молодежи.

Ключевые слова: буллинг, адаптивный интеллект, психологические механизмы, подчеркнутая, социальная компетентность, когнитивная гибкость.

Annotation. In this article, the psychological bases of development of adapted intellectual is analyzed in the prevention of brows among young people. The article cover the negative impact on the concept of bulling, its types and psychology, and the essence, components and functions of adaptive intellect were described on the basis of scientific sources. The study revealed a high level of destiny than the forms of young people high, and the use of flexible strategies in solving social problems. In the article, the article also provides psychopertoxic and educational approaches to the development of adapter intellect, practical recommendations that can be used in educational institutions. The results of the study show that adaptive intellect in the formation of a healthy social environment among young people.

Keywords: Billing, adaptive intellect, psychological mechanisms, emphatics, social competency, cognitive flexibility.

Kirish

Zamonaviy jamiyatda yoshlar orasidagi bulling (ta'qib qilish) muammosi keng tarqalib, ularning psixologik, ijtimoiy va intellektual rivojlanishiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Bullingning

oldini olishda innovatsion yechimlardan foydalanish, xususan adaptiv intellektni rivojlantirish, samarali strategiya sifatida ko'rib chiqilmoqda. Adaptiv intellekt – bu shaxsning o'zgaruvchan sharoitlarga moslasha olish, murakkab ijtimoiy muammolarni hal qilish va intellektual jihatdan egiluvchanlik qobiliyatini anglatadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi bullingning oldini olishda adaptiv intellektni shakllantirishning psixologik mexanizmlarini o'rganish va ushbu jarayonning samaradorligini aniqlashdan iborat.

Psixologik nuqtai nazardan, adaptiv intellektning rivojlanishi yoshlarda empatiya, o'zini nazorat qilish, ijtimoiy kompetentlik kabi fazilatlarni oshirish orqali zo'rvonlik harakatlarining oldini olishga yordam beradi. Bundan tashqari, kognitiv va hissiy moslashuvchanlik bolalarga nizolarni konstruktiv hal qilish, stressga chidamlilik ko'rsatish va ijtimoiy munosabatlarda muvozanatli qaror qabul qilish imkoniyatini beradi. Zamonaviy psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yoshlar orasidagi bulling (ta'qib qilish, psixologik zo'rvonlik) nafaqat jabrlangan shaxsning shaxsiy rivojiga, balki butun ijtimoiy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi global muammoga aylangan. Jismoniy va psixologik zo'rvonlikning keng tarqalishi, ayniqsa, maktab va o'smirlar muhitida, bolalarning akademik yutuqlarining pasayishiga, ijtimoiy izolyatsiyaga va hatto jiddiy ruhiy kasalliklarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, bullingga qarshi samarali choralar ko'rish va profilaktika usullarini ishlab chiqish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Muammoning qo'yilishi

Adaptiv intellekt (moslashuvchan intellekt) tushunchasi bugungi kunda psixologiya va pedagogika sohasida katta e'tiborga molik bo'lib, u shaxsning o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslasha olishi, ijtimoiy munosabatlarda muvaffaqiyatli strategiyalarni qo'llashi va intellektual jihatdan egiluvchan bo'lish qobiliyatini anglatadi. Bullyingning oldini olishda adaptiv intellektni rivojlantirish yoshlarda ijtimoiy kompetentlik, hissiy intellekt va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini oshirish orqali zo'rvonlik harakatlarini oldini olishga yordam beradi. Yoshlar orasida bullyingni bartaraf etishda adaptiv intellektning o'rnini psixologik nuqtai nazardan o'rganish, shuningdek, uning profilaktik ta'sirini empirik usullar bilan aniqlashdan iborat. Adaptiv intellektning rivojlanishi bolalarga nafaqat zo'rvonlik harakatlariga qarshi turish, balki ijtimoiy jihatdan yetuk, o'zini anglash va boshqalarga nisbatan hurmatli munosabatda bo'lish imkonini beradi.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, adaptiv intellekt quyidagi jihatlar orqali bullyingni oldini olishga hissa qo'shadi:

1. Empatiya va hissiy intellekt – boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va ularga munosib munosabatda bo'lish.
2. Kognitiv moslashuvchanlik – murakkab ijtimoiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyati.
3. O'zini nazorat qilish – g'azab, agressiya va boshqa salbiy hislarni boshqarish.
4. Ijtimoiy kommunikatsiya ko'nikmalari – nizolarni konstruktiv hal qilish va guruhdagi muvozanatni saqlash.

Zamonaviy jamiyatda yoshlar orasidagi bulling (ta'qib qilish, psixologik zo'rvonlik) muammosi tobora keskinlashib bormoqda. Dunyo Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (WHO) ma'lumotlariga ko'ra, har 3 o'smirdan 1-maktab yillarida bullingga uchraganligini tan oladi. Bu holat bolalarning psixologik farovonligiga jiddiy zarar yetkazish bilan birga, ularning akademik yutuqlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Adaptiv intellekt tushunchasi zamonaviy psixologiyada tobora ko'proq e'tiborni tortmoqda. Ushbu konsepsiya J.Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi va R.Sternbergning triarxik intellekt nazariyasiga asoslanadi. Adaptiv intellekt nafaqat aqliy qobiliyatlarni, balki shaxsning o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish, ijtimoiy munosabatlarda samarali strategiyalarni qo'llash va murakkab vaziyatlarda optimal qarorlar qabul qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bulling o'zi nima? Bulling (bir shaxsning ikkinchi shaxsga agressiv munosabati) – global masshtabdagi muammo. Buni maktablarda surunkali tarzda kuzatiladigan holat deyish ham mumkin. Bullingni ilk marta o'rgangan, shved va norveg maktablarida tajriba o'tkazgan professor Dan Olveus bolalarning 15 foizi agressiv munosabatga duch kelishini qayd etilgan. Bunday 9 foiz bola qurbon, 7 foizi esa zo'rvon bo'lib chiqqan.

Bullingning jismoniy, verbal (tahdid qilish, haqorat, masxara), sosio-psixologik (jamoadan ajratib qo'yish, yakkalash), iqtisodiy (pul yoki buyumni tovlamachilik bilan o'g'irlash), kiberbulling kabi turlari bor. Ko'pincha sinfdoshlaridan jismonan zaif, o'qish yoki sinf ishlarida ortda qoladigan, o'qituvchidan hadeb dakki eshitadigan yoki aksincha, muallimining "suyumlisi" bo'lgan bolalar qurbonlikka tanlanadi. Tinimsiz tahqir, kamsitish va tengdoshlari bosimiga uchragan bolaning o'qishi, darslarni o'zlashtirib, jamoaga to'liq moslashishi ijobiydan salbiyga o'zgarishi juda oson. Vaqtida e'tibor berilmasa, ota-ona yoki pedagog, psixolog yordamga kelmasa, bola ruhiyatida nuqson paydo bo'lishi, psixo-fizik muammolar yuzaga qalqish ehtimoli yuqori.

Yechim va tahlillar

Bulling qurboni qanday aniqlanadi?

Zo'ravonlik yoki bulling bolalar o'rtasida tez-tez kuzatiladigan konflikt emas. Ikkisi turlicha ma'noga ega. Nizoda aniq sabab bo'ladi. Tomonlarning nega kelisha olmayotgani ma'lum qilinadi va unga yechim topiladi. Bolalar o'zaro gaplashib olishi, muammoni kelishgan holda hal etishi mumkin. Bullingda esa aniq sabab bo'lishi shart emas. Bir tomon ikkichisini shunchaki urishi, masxaralashi, zo'rqligini ko'rsatishi, tahqirlashi, zo'raki janjal chiqarishi mumkin. Arzimagan bahona, xatti-harakat yoki ikkinchi tomonga yoqmaydigan qiliq bullingga "xomashyo" degani. Shu bois ota-ona bolasining o'rtoqlari bilan nizoga borgan yoki yo'qligini sinchiklab o'rganishi ahamiyatli. O'quvchi ta'lim muassasalarida bullingga uchrayotganini qanday bilish mumkin? To'g'ri, hamma bola ham ota-onasi bilan sirdosh bo'lmasligi, ichidagini tashqariga chiqarmasligi mumkin.

Psixologlarning fikricha, bullingga uchrayotgan bolada quyidagi sindromlar kuzatiladi:

- Ta'lim muassasa haqidagi suhbatlar bolaga umuman yoqmaydi, darslarni imkon topilsa, qoldirishga harakat qiladi;
- darsdan ko'pincha xafa bo'lib yoki jahli chiqqan holda qaytadi;
- hech sababsiz tez-tez yig'laydi;
- sinfdoshlari, o'qituvchisi, ta'lim muassasa hayoti haqida so'zlagisi kelmaydi;
- ishtahasi yo'qoladi, uyqusizlik bezovta qiladi;
- boshqa maktabga o'qishini ko'chirishlarini so'raydi yoki umuman uydan chiqqisi kelmaydi;
- yoki tanasida ko'karish, shilinish ko'zga tashlanadi.

Bunga qo'shimcha, zo'ravonlikka uchragan bola qiziqishlarini yo'qotishi, xobbilaridan zavqlanmasligi, befarq, atrofdagi voqelikka loqayd bo'lib qolishi ham kuzatiladi. Baholarining birdan o'zgarishi, darslarga hafsalasizlik ham bullingdan aziyat chekayotganiga ishora qilishi mumkin. Ta'lim muassasalarida o'quvchilar o'rtasida bulling holatlarining rivojlanish bosqichlari. 1969-yilda shved maktabi shifokori Piter-Paul Xeynemann tomonidan maktablardagi bezorilik, tazyiqlarni o'rganish tarixiga nazar solindi, bu yo'nalishdagi ilk tadqiqotlarda ushbu masala guruhiy muammo tarzida tadqiq etilib maqola e'lon qilinadi. Keyinchalik 1972 yilda Xeynemann tomonidan "Mobbing. Kattalar va bolalar orasida guruhiy zo'ravonlik" nomli asari nashr etiladi. Bu o'rinda muallif "mobbing" (inglizcha mob - to'da so'zidan) tushunchasi mohiyatida insonning biologik mavjudot sifatidagi xulq-atvori, qandaydir instikti namoyon bo'lishini tushunish lozimligini ta'kidlab, bunga misol tarzida mayda qushlar guruhi tomonidan o'z to'dadoshiga tinchlik bermasligi, bosim o'tkazishini keltirib o'tadi. 1973 yildan orveg olimi Den Olvesus «Forskning om skolmobbing» nomli asarini e'lon qilib, bu asar 1978 yilda ingliz tilida "Maktablarda tajovuz: bezorilar va jabrlangan bolalar" nomi ostida nashr etiladi. Aynan ushbu asarda "bulling" yoki "mobbing" jismoniy va verbal xulq-atvor nuqtai nazaridan izohlanadi. 1975 yilda shved olimi A.Pikasning "Mobbingni qanday to'xtatish mumkin?" nomli asari chop etilib, u ham Xeynemann kabi mobbingni guruhiy jarayon sifatida talqin etadi.

Bullingning psixologik sabablari

Bulling hodisalarining paydo bo'lishida bir qator psixologik omillar muhim rol o'ynaydi:

1. Shaxsiy omillar: Past o'zini anglash, aggressivlik tendentsiyalari, empatiya etishmasligi.

2. Ijtimoiy omillar: Guruh bosimi, ijtimoiy ierarxiyani mustahkamlash istagi, nizolarni hal qilish ko'nikmalarining etishmasligi.

Adaptiv intellektni rivojlantirish orqali bullingning oldini olishning psixologik mexanizmlarini quyidagicha ajratish mumkin:

1. Kognitiv moslashuvchanlik: Stereotiplardan xoli fikrlash, vaziyatlarni ko'p jihatdan baholay olish, konfliktli vaziyatlarda konstruktiv yechimlarni topish.
2. Hissiy intellekt: O'z his-tuyg'ularini boshqarish, boshqalarning hissiy holatini tushunish (empatiya), stressga chidamlilikni oshirish.
3. Ijtimoiy kompetentlik: Samarali muloqot ko'nikmalari, gurup bosimiga qarshilik ko'rsatish qobiliyati. Ijtimoiy normalarni tanqidiy baholay olish, adaptiv intellektni rivojlantirish metodlari.

Yoshlarda adaptiv intellektni shakllantirish uchun quyidagi usullar qo'llanilishi mumkin:

1. Psixologik treninglar: Empatiya rivojlantirish dasturlari, konfliktni hal qilish bo'yicha mashqlar, stressga qarshi chidamlilikni oshirish usullari.
2. O'quv jarayoniga integratsiya: Tanqidiy fikrlashni rag'batlantiruvchi topshiriqlar. Ijtimoiy vaziyatlarni modellashtirish, komanda ishi loyihalari.
3. Oilaviy ta'lim: Ota-onalar uchun psixologik seminarlar, bolalar bilan to'g'ri muloqot usullari, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan oilaviy faoliyatlar.

Xulosa

Adaptiv intellektni rivojlantirish yoshlar orasidagi bulling muammosini bartaraf etishda muhim psixologik mexanizm bo'lib xizmat qiladi. Ushbu yondashuv nafaqat zo'ravonlikning oldini olishga, balki yoshlarning umumiy psixologik farovonligini oshirishga ham xizmat qiladi. Kelajakda ushbu sohada chuqurroq amaliy tadqiqotlar o'tkazish, shuningdek, maktab va oilalarda adaptiv intellektni rivojlantirishga qaratilgan tizimli dasturlarni ishlab chiqish zarur. Yoshlar orasida bulling holatlarini oldini olishda adaptiv intellekt muhim psixologik omil sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, adaptiv intellekti yuqori bo'lgan yoshlar mojaroli vaziyatlarda ijtimoiy moslashuvchanlik, hissiy barqarorlik va o'z-o'zini boshqarish kabi ko'nikmalarga ega bo'lib, bu ularning bullingga nisbatan bardoshli bo'lishiga yordam beradi. Mazkur xususiyatlar yoshlarning sog'lom psixologik rivojlanishi va ijtimoiy muhitga moslashuvchanlik darajasini oshiradi. Shu asosda, ta'lim muassasalarida adaptiv intellektni rivojlantirishga qaratilgan psixoprofilaktik va tarbiyaviy ishlarni tizimli yo'lga qo'yish bullingning oldini olishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Tavsiya va amaliy takliflar

Ta'lim jarayoniga adaptiv intellektni rivojlantiruvchi mashg'ulotlar kiritilishi lozim. Bu mashg'ulotlar orqali o'quvchilarda ijtimoiy-emotsional kompetensiyalar, muammoli vaziyatlarda moslashuvchan fikrlash, o'zini boshqarish va empatiya ko'nikmalari shakllanadi. Maktablarda bullingning oldini olishga qaratilgan psixoprofilaktik dasturlar ishlab chiqilishi va muntazam ravishda amalga oshirilishi zarur. Ushbu dasturlar doirasida o'quvchilarga bulling nima ekanligi, uning turlari va oqibatlari haqida tushuncha berilishi, muammoli vaziyatlarni hal qilish usullari o'rgatilishi lozim. Psixologlar tomonidan o'quvchilarning adaptiv intellekt darajasi muntazam monitoring qilib borilishi va individual yondashuv asosida rivojlantiruvchi tavsiyalar berilishi kerak. Ota-onalar bilan hamkorlikda ma'naviy-ma'rifiy treninglar tashkil etilishi lozim, chunki oilaviy muhit bolalarda moslashuvchanlik va ijtimoiy ko'nikmalar shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do.
2. Sternberg, R. J. . Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence.
3. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence.

4. 11.Khusanbayeva Z. (2024). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FATHER'S INFLUENCE ON CHILDREN'S EDUCATION IN THE FAMILY. *Frontline Social Sciences and History Journal*, 4(04), 32–37
5. Mirsidikova, A. (2024). O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 1(8).
6. Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o'rganishning o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari. *Science and Education*, 3(12), 590-592. 5. Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O'smirlar o'rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari. *Science and Education*, 4(2), 969-972.
7. Nishonova M.Ya., & Kamolova A.O. (2021). O'SMIRLARGA HUQUQIY BILIM BERISHDA KEYS STADI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. *Экономика и социум*, (8 (87)), 42-45.
8. Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). USING CASE STADE TECHNOLOGY IN LEGAL EDUCATION FOR TEENAGERS. *Экономика и социум*, 42-45.
9. 42-45. 8. Bannayev, M. S. (2022). O'zbeksitonda psixologik diagnostika va psixologik korreksion faoliyatni amalga oshirishdagi muammolar va yechimlar. *Science and Education*, 3(6), 701–703
10. Bannayev, M. S. (2021). O'zbeksitonda maktabgacha ta'lim va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida psixologik xizmatning tashkil etish imkoniyati va muammolari. *Science and Education*, 2(7), 293–297.